

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Дадавоева Хилола Хабибуллаевна

преподаватель начальных классов, школа № 11, г. Наманган, Республика
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7895827>

Аннотация: статья посвящена к инновационным методам обучения в начальной школе. Начальная школа — это первая и важнейшая ступенька в общеобразовательном процессе. Широкое внедрение новых форм и методов обучения, в том числе современных информационных технологий, для обеспечения возможности индивидуального развития каждого ребенка.

Ключевые слова: инновация, начальный класс, мышление, коллектив, школа, личность, обучения.

Инновации — это внесение новых методологий и стандартов в процесс. На смену послушанию, повторению, подражанию приходят новые требования: умение видеть проблемы, спокойно принимать их, и самостоятельно решать. Это касается всех сфер жизни: бытовой, социальной и профессиональной. Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний — за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного процесса и производства. Оно несет с собой новые основы развивающего образования, как основной модернизирующий фактор образования. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность неизвестных практике дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, — основные цели инновационной деятельности. Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе.

Слово «инновация» происходит от латинского «innovation», которое обозначает нововведение, изменение, обновление. Инновационная деятельность — это создание, освоение, использование и распространение нового, с целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы, вызывающие изменение системы из одного состояния в другое [4]. Инновационные методы – это новые, современные методы в работе педагога, которые являются эффективным средством развития познавательной, коммуникативной, личностной деятельности обучающихся. Появление инновационных методов обусловлено запросами современного общества, которое находится в состоянии непрерывного развития и изменения. Следовательно, и

система образования в таком обществе так же должна изменяться и совершенствоваться, чтобы соответствовать данным запросам [5]. Существует множество различных инновационных методов в обучении, которые активно используются педагогами в работе, самыми востребованными из них являются:

- Лекция
- Семинар
- Тренинг
- Кейс-стади
- Ролевые игры
- Деловая игра
- Обмен опытом
- Мозговой штурм
- Метод рефлексии
- Тематические обсуждения [5].

В современном мире информатизация играет важную роль для достижения современного качества образования и формирования информационной культуры ребенка XXI века.

Педагогические инновации в современном школьном образовании

1. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в предметном обучении.

Опыт применения ИКТ в школах показал, что:

- а) у детей повышается мотивация к изучению предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов;
- б) снимается психологическое напряжение школьного общения путем перехода от субъективных отношений «учитель-ученик» к наиболее объективным отношениям «ученик-компьютер-учитель», повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих работ, расширяется возможность в получении дополнительного образования по предмету в стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной работы;
- в) повышается производительность труда и информационная культура самого учителя.

В целом, использование ИКТ способствует повышению качества знаний и умений учащихся.

2. Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета.

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный. Основной результат стандартов – развитие личности ребенка на основе учебной деятельности.

3. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качеством образования школьников.

Применение такой инновационной технологии позволяет объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в отдельности, класса, параллели, школы в целом.

4. Мониторинг интеллектуального развития.

Анализ и диагностика качества обучения каждого ученика при помощи тестирования и построения графиков динамики успеваемости.

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного ученика.

Воспитательные технологии реализуются в виде вовлечения обучающихся в дополнительные формы развития личности: участие в культурно - массовых мероприятиях, театре, центрах детского творчества и др.

6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса образовательных учреждений.

Педагогические технологии и подходы в учебно-воспитательном процессе:

- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- разноуровневое;
- коммуникативное обучение;
- проектная технология;
- игровые технологии;
- диалог культур;
- информационно-коммуникативные технологии;
- дидактическая многомерная технология;
- групповые технологии;
- МРО (технология модульного развивающего обучения)
- технология креативного мышления;
- система инновационной оценки портфолио
- компетентностный подход;
- деятельностный подход; предполагает наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);
- лично-ориентированный подход.

Использование возможностей современных развивающих технологий позволит обеспечить формирование базовых компетентностей современного человека:

- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем);
- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);
- самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);
- самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).

Для меня главное – всё, что я делаю, должно работать на личностный рост моих учеников. Я учу детей любить мир и людей, стремиться познавать новое, вести здоровый образ жизни. Стремлюсь к тому, чтобы обучение в школе стало интересным и радостным для моих ребят, имело развивающий характер. Выбираю такие формы работы, через которые информационное поле ребёнка насыщается позитивными образами, расширяющими горизонт его знаний и побуждающими к созидательной деятельности.

References:

1. Бадиев С. От традиций – к инновациям (к вопросу о сущности технологий обучения) С.Бадиев //Учитель.-2008. №6.-С.7-9
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-Пресс, 1996 г.
3. Деятельностный метод обучения: описание технологии, конспекты уроков. 1-4 классы / авт.-сост. И.Н. Корбакова, Л.В. Терешина. - Волгоград: Учитель, 2008.-118 с.
4. Фридман, Л.М. Изучение личности учащегося и ученических коллективов: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1988.- 206 с.
5. Хуртова Т.В. Инновационные технологии обучения / Т.В. Хуртова //Обучающие семинары: методическая поддержка компетентностного обучения/ Т.В. Хуртова. – Волгоград: Учитель, 2007.
6. Цукерман Г. А. Может ли младший школьник стать субъектом учебной деятельности? Вестник Ассоциации "Развивающее обучение". 1997. №2